

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARDA AXLOQIY QARASHLARNI SHAKLLANTIRISHDAGI KOGNITIV RIVOJLANISH NAZARIYASI

Xudoyqulova Shaxlo Mamaniyozovna,

O‘zbekiston-Finlyandiya pedagogika instituti
Boshlang‘ich ta’lim metodikasi kafedrasida dotsenti,
pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15756481>

Annotatsiya: mazkur maqolada bo‘lajak o‘qituvchilarda axloqiy qarashlarni shakllantirishga oid kognitiv rivojlanish nazariyasi tahlil qilingan. Axloqiy tarbiyaning pedagogik jarayondagi o‘rni va insonning ma’naviy rivojlanishini qo‘llab-quvvatlovchi asosiy nazariy maktablar: insonparvarlik (gumanizm) nazariyasi, kognitiv rivojlanish nazariyasi va sotsializatsiya nazariyalari yoritilgan. Har bir nazariyaning maqsad va tamoyillari shaxsning ijtimoiy munosabatlarda axloqiy qarashlarga sodiq qolishidagi ahamiyati bilan aloqador holda tahlil qilingan. Maqolada neyropedagogik yondashuv orqali axloqiy tarbiyada foydalaniladigan metod va usullar ham ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: axloqiy tarbiya, axloqiy qarashlar, kognitiv rivojlanish nazariyasi, sotsializatsiya, neyropedagogika, bo‘lajak o‘qituvchilar.

Аннотация: в данной статье проанализирована теория когнитивного развития в контексте формирования нравственных взглядов у будущих учителей. Рассмотрена роль нравственного воспитания в педагогическом процессе, а также основные теоретические школы, поддерживающие духовное развитие личности: гуманистическая теория, теория когнитивного развития и теории социализации. Каждая теория проанализирована с точки зрения ее целей и принципов, связанных с приверженностью личности к нравственным взглядам в социальном взаимодействии. В статье также представлены методы и приёмы, используемые в нравственном воспитании с точки зрения нейропедагогического подхода.

Ключевые слова: нравственное воспитание, нравственные взгляды, теория когнитивного развития, социализация, нейропедагогика, будущие учителя.

Annotation. This article analyzes the cognitive development theory related to the formation of moral views in future teachers. The role of moral education in the pedagogical process and the main theoretical schools that support the spiritual development of a person — the humanistic theory, the cognitive development theory, and socialization theories — are covered. Each theory is analyzed in relation to how its goals and principles contribute to the individual's commitment to moral values in social interactions. The article also outlines methods and techniques used in moral education based on a neuro-pedagogical approach.

Keywords: moral education, moral views, cognitive development theory, socialization, neuro-pedagogy, future teachers.

Kognitiv rivojlanish nazariyasi (Piaje va Kolberg). Kognitiv rivojlanish nazariyasiga ko‘ra, shaxsning axloqiy qarashlari uning aqliy va kognitiv rivojlanishi bilan bog‘liqdir. Bu nazariya asoschilaridan Jan Piaje va Lourens Kolberg insonning axloqiy rivojlanishi uning kognitiv rivojlanish bosqichlari orqali amalga oshishi mumkinligini ta’kidlaydilar. Piajega ko‘ra, bolalar axloqiy me’yorlarni anglab yetish jarayonidagi turli bosqichlarda turlicha fikrlaydilar. Boshlang‘ich bosqichda ular ko‘proq jazo va mukofotga asoslangan axloqiy tushunchalarga ega bo‘lsalar, keyingi bosqichlarda esa adolat, xolislik va insoniylik kabi qadriyatlarni anglab yetadilar. “Bolalarning axloqiy fikrlashi ulug‘lardikidan farq qiladi, chunki ularda axloqiy me’yorlar va qoidalar birinchi navbatda jazo va mukofot bilan bog‘liq holda shakllanadi. Faqat keyinchalik ular adolat va xolislik tushunchalarini to‘liq anglay boshlaydilar.”

Lourens Kolberg esa inson axloqiy rivojlanishining uchta asosiy bosqichini ajratadi:

1. **Pre-konvensional bosqich** — shaxs o‘z xatti-harakatlarini asosan mukofot va jazo tuyg‘usiga ko‘ra boshqaradi. Bu bosqichda inson ko‘proq shaxsiy manfaatlarni inobatga oladi.

2. **Konvensional bosqich** — shaxs jamiyatning umumiy qoidalariga amal qilishga, ijtimoiy munosabatlar va boshqalarning fikrini inobatga olishga intilgan holda harakat qiladi.

3. **Post-konvensional bosqich** — shaxsning axloqiy tushunchalari universal qadriyatlarga asoslanadi va u axloqiy qarorlarni umuminsoniy tamoyillarga ko'ra qabul qiladi.

Bu nazariyaga ko'ra, axloqiy qarashlarni shakllantirish jarayonida shaxsning kognitiv rivojlanishiga e'tibor qaratish kerak. Axloqiy rivojlanishda ta'lim orqali shaxsni xulq-atvor me'yorlari va ijtimoiy qadriyatlar bilan tanishtirish, uning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish muhimdir.

Sotsializatsiya nazariyasi. Sotsializatsiya nazariyasi shaxsning axloqiy qarashlarini uning ijtimoiy muhiti bilan bog'laydi. Bu nazariyaga ko'ra, inson o'z atrofidagi odamlar, jamiyat va uning normalari ta'sirida axloqiy qadriyatlarni o'zlashtiradi. Sotsializatsiya jarayonida shaxs jamiyatda qabul qilingan axloqiy me'yorlar va qoidalarni o'rganib, ularga mos harakat qiladi. Bu nazariyani rivojlantirganlardan biri Emil Dyurkgeym bo'lib, u axloq va ijtimoiy me'yorlar jamiyatda barqarorlik va hamjihatlikni ta'minlaydi deb hisoblagan. Dyurkgeymning fikriga ko'ra, jamiyat a'zolari umumiy qadriyatlar va axloqiy normalar asosida harakat qilganda ijtimoiy hamjihatlik kuchayadi.

Sotsializatsiya nazariyasi axloqiy qarashlarning shakllanishida shaxsning ijtimoiy muhitdagi tajribasi, jamiyat bilan bo'lgan munosabati va ijtimoiy normalarni o'zlashtirishi muhim o'rin tutishini ta'kidlaydi. Bu nazariyaga ko'ra, insonning axloqiy qarashlari uning atrofdagi odamlar, oila, maktab va jamiyat bilan bog'lanishi jarayonida shakllanadi. Sotsializatsiya nazariyasi insonning axloqiy qadriyatlari va xulq-atvori uning ijtimoiy muhiti bilan bevosita bog'liq ekanligini nazarda tutadi.

Sotsializatsiya nazariyasining asoschilari va uni rivojlantirganlardan biri Emil Dyurkgeymdir. Uning fikricha, axloq va axloqiy normalar shaxs uchun yolg'iz shaxsiy tushuncha emas, balki jamiyat tomonidan tartibga solinadigan me'yorlardir. Dyurkgeymning ta'kidlashicha, insonning axloqiy qarashlari uning jamiyatdagi

o‘rni, ijtimoiy vazifalari va burchlari bilan chambarchas bog‘liq. Uning fikriga ko‘ra, jamiyat o‘z a‘zolarini axloqiy jihatdan shakllantirish uchun umumiy qoidalar va qadriyatlarni singdiradi. Dyurkgeym yozishicha, “axloq jamiyatning asosiy ustuni va ijtimoiy hamjihatlikning kafolatidir.”

Sotsializatsiya nazariyasini qo‘llab-quvvatlagan yana bir muhim olim Jorj Gerbnerdir. Uning media ta‘siriga doir tadqiqotlari inson axloqiy qarashlarining shakllanishida ommaviy axborot vositalarining muhim rolini ko‘rsatib bergan. Gerbnerning fikricha, insonlarning axloqiy qarashlari yoki ijtimoiy normalar haqidagi qarashlari ko‘pincha televideniye, internet va ommaviy axborot vositalari orqali shakllanadi. Zero, “Ommaviy axborot vositalari, xususan televideniye, odamlar o‘rtasida umumiy dunyoqarash va ijtimoiy voqelikning umumiy modellarini shakllantiradi. Bu jarayon yoshlarning axloqiy qarashlari va ijtimoiy normalarini hosil qilishda katta ta‘sirga ega”.

Sotsializatsiya nazariyasiga ko‘ra, shaxs ijtimoiy munosabatlarda tajriba orttirish, jamoatchilik normalari va qadriyatlarini o‘zlashtirish orqali axloqiy qarashlarni shakllantiradi. Jamiyat yordamida inson ijtimoiy burch va mas‘uliyatlarini tushunib yetadi. Misol uchun, oila a‘zolari o‘rtasidagi munosabatlar bolalarda hurmat, yordam berish va mehr-muhabbat kabi qadriyatlarni shakllantiradi. Shuningdek, maktabda o‘qituvchilar va sinfdoshlar bilan bo‘lgan munosabatlar orqali yoshlar adolat, jamoaviy hamjihatlik va mas‘uliyatni o‘zlashtiradilar.

Bizningcha, sotsializatsiya nazariyasining yutuqlari quyidagilardan iborat:

1. **Shaxsning ijtimoiy mas‘uliyatini mustahkamlaydi:** sotsializatsiya nazariyasi insonni jamiyatning faol va mas‘uliyatli a‘zosi sifatida shakllantirishga yordam beradi. Bu nazariya yoshlarda jamoatchilik manfaatlarini, ijtimoiy burch va umumiy qadriyatlar haqida tushuncha hosil qiladi.

2. **Axloqiy qarashlarning ijtimoiy ahamiyatini ko‘rsatadi:** bu nazariyaga ko‘ra, shaxsning axloqiy qarashlari faqat uning shaxsiy qarashlari emas, balki jamiyatning umumiy qadriyatlari bilan bog‘liq. Sotsializatsiya nazariyasi axloqiy

qadriyatlarni jamoaviy me'yorlar sifatida tushuntirib, jamiyatdagi barqarorlik va hamjihatlikka erishishga xizmat qiladi.

3. Tarbiya jarayonini yanada samarali qiladi: sotsializatsiya nazariyasi axloqiy qadriyatlarning jamiyat orqali uzatilishini e'tirof etib, ta'lim va tarbiya jarayonida jamoatchilik va oilaviy rolning ahamiyatini tushuntirib beradi. Bu esa pedagoglar uchun tarbiya jarayonida jamoa va ijtimoiy aloqalarni samarali qo'llash imkoniyatini beradi.

Ushbu nazariyaning kamchiliklari esa, bizningcha, quyidagilardir:

1. Shaxsning mustaqilligini yetarli darajada inobatga olmaslik: sotsializatsiya nazariyasi shaxsning ijtimoiy munosabatlarga bo'lgan ta'sirini ortiqcha qayd etishi tufayli uning shaxsiy rivojlanishi va mustaqil axloqiy qarashlari yetarli darajada inobatga olinmasligi mumkin. Ba'zan shaxs ijtimoiy ta'sirga moil bo'lib, o'ziga xos qarorlar qabul qilish qobiliyatini cheklash xavfi paydo bo'ladi.

2. Ijtimoiy normalarning barqarorligini qayta ko'rib chiqmaslik: sotsializatsiya nazariyasida ijtimoiy normalar va qadriyatlarning o'zgaruvchanligini inobatga olmaslik ehtimoli bor. Jamiyatdagi o'zgarishlar, yangi axloqiy qarashlar va tendensiyalar yoshlarga tez kirib keladi, lekin ularning ijtimoiy ta'sirini qayta ko'rib chiqish zarurati mavjud.

3. Axloqiy qarashlarning shaxsiy va ichki omillari kamroq yoritilgan: bu nazariyada shaxsning ichki rivojlanishi, ehtiyojlari va ichki his-tuyg'ularining ahamiyati cheklangan holda tahlil etiladi. Shaxsning shaxsiy qiymatlar va tamoyillarga ega bo'lishi uning faqatgina jamiyat ta'siri orqali emas, balki o'z ichki dunyosi orqali ham shakllanishi mumkin.

Umuman, sotsializatsiya nazariyasi shaxsning ijtimoiy muhitda axloqiy qarashlarni shakllantirish jarayoniga asoslangan bo'lib, u jamiyatdagi hamjihatlikni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shaxsning axloqiy rivojlanishi uning jamoa bilan muloqoti, jamiyat qoidalari va ijtimoiy munosabatlarga bog'liq ravishda shakllanadi. Shu bilan birga, bu nazariya shaxsning mustaqil axloqiy qarashlari va shaxsiy rivojlanishi uchun ham keng imkoniyatlar taqdim etmog'i lozim. Ushbu nazariyaga ko'ra, axloqiy qarashlar jamiyatning ta'sirida shakllanib, shaxsga

ijtimoiy mas'uliyat hissini beradi. Bu nazariyaga muvofiq, axloqiy tarbiya jarayonida shaxsga ijtimoiy qoidalar va axloqiy me'yorlar tushuntiriladi, bu esa uning jamiyatda mas'uliyatli va sodiq a'zo bo'lishiga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdulla Sh., Husanov. Axloq falsafasi. Nafosat falsafasi. Darslik. –T.: Zebo prints. 2018.

2. Vigotskiy L.S., Mishleniye i rech, Moskva: Gosudarstvennoye sotsialno-ekonomicheskoye izdatelstvo, 1934. – S. 97.

3. Yusupov E. Inson kamolotining ma'naviy asoslari. Toshkent. Universitet, 1998, 38-b.

4. Rogers C.R., On Becoming a Person: A Therapist's View of Psychotherapy, Boston: Houghton Mifflin, 1961. – P. 45.

5. Maslow A.H., Motivation and Personality, New York: Harper & Row, 1954. – P. 91.

6. Piaget J., The Moral Judgment of the Child, New York: Free Press, 1932. – P. 84.

7. Durkheim E., The Division of Labor in Society, New York: Free Press, 1933. – P. 398.

8. Gerbner G., The Dynamics of Cultural Resistance, Beverly Hills: Sage Publications, 1986. – P. 23.

9. Fromm E. Chelovek dlya sebya. Minsk Xorvest. 2004. s. 18.